

Propiedades fisicoquímicas y funcionales de harinas compuestas: cáscara de melón/almidón de maíz/aislado proteico de soya

J. Rodríguez-Miranda*, A. Ángeles-Hernández, A. L. Pérez-Pérez, J. G. Torruco-Uco, E. Ramírez-Figueroa.

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Calzada Dr. Víctor Bravo Ahúja, No. 561, Col. Predio el Paraíso, Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68350, México. *jesrodmir@gmail.com; jesus.rm@tuxtepec.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo de la presente investigación fue evaluar algunas propiedades fisicoquímicas y funcionales de harinas compuestas de mezclas de cáscara de melón (0-100%)/almidón de maíz (0-100%)/aislado proteico de soya (0-100%). Las mezclas se realizaron acorde a un diseño de mezclas simple centroide. Se evaluó el color (L^* , a^* , b^*), pH, la capacidad de absorción de agua (CAA), capacidad de solubilidad en agua (CSA) y la capacidad de absorción de aceite (CAac). El aumento de la cáscara de melón incremento ($p < 0.05$) a^* , b^* , CAA y CAac, mientras que el incremento del aislado de proteína se soya aumentó ($p < 0.05$) el pH, CSA y CAac. El aumento del almidón de maíz incrementó ($p < 0.05$) la L^* . Los resultados obtenidos muestran que las harinas compuestas de mezclas de cáscara de melón/almidón de maíz/aislado proteico de soya pueden ser dirigidas a la investigación y al desarrollo e innovación de nuevos productos.

Palabras clave: Cáscara, Cucumis melo, Glycine max, Zea mays.

Abstract

The objective of the present investigation was to evaluate some physicochemical and functional properties of flours composed of mixtures of melon peel (0-100%)/corn starch (0-100%)/soy protein isolate (0-100%). The mixtures were made according to a simple centroid mixture design. Color (L^* , a^* , b^*), pH, water absorption capacity (WAC), water solubility capacity (WSC) and oil absorption capacity (OAC) were evaluated. The increase in melon rind increased ($p < 0.05$) a^* , b^* , WAC and OAC, while the increase in soy protein isolates increased ($p < 0.05$) pH, WSC and OAC. The increase in corn starch increased ($p < 0.05$) the L^* . The results obtained show that the flours composed of mixtures of melon peel/corn starch/soy protein isolate can be directed to the research and development and innovation of new products.

Key words: Peel, Cucumis melo, Glycine max, Zea mays.

Introducción

La búsqueda de nuevas materias primas, para dar valor agregado a los subproductos de la industria alimentaria, ha dado pie a los investigadores a la caracterización (química, funcional y antioxidantes) de dichos desechos para su posible uso en la incorporación, desarrollo e innovación de nuevos productos. Como es el caso de la cáscara del melón. El melón (*Cucumis melo* L.) pertenece a la familia de las Cucurbitáceas. Es considerada como uno de los cultivos más valiosos y populares cultivados en los países tropicales, además que se cultiva alrededor del mundo [1, 2]. El melón es una fruta jugosa conocida por sus propiedades nutritivas y medicinales, contiene ácidos grasos, polifenoles y carotenoides que son compuestos bioactivos, presentes en el melón con varias actividades benéficas que pueden mejorar la salud humana. El consumo de melón ha sido catalogado como un agente curativo natural que juega un papel terapéutico y preventivo frente a una serie de enfermedades crónicas como el envejecimiento, la inflamación y ciertos cánceres [2-5]. Generalmente, los compuestos bioactivos del melón se ingieren a través del mesocarpio de la fruta fresca, que es la parte más estudiada de la fruta en comparación con las cáscaras y semillas. Su procesamiento industrial produce una amplia gama de productos de consumo natural como jugos, mermeladas, pulpa deshidratada y ensaladas o snacks. Sin embargo, estas actividades industriales

también generan una gran cantidad de subproductos de frutas a lo largo de su procesamiento. Actualmente, algunos investigadores han informado niveles más altos de compuestos fenólicos y ácido ascórbico en las cáscaras que en la pulpa de frutas [5,6]. Estas materias primas también podrían tener aplicaciones potenciales enfocadas a la nutrición humana, desarrollando nuevos insumos alimenticios con beneficios funcionales por su abundancia de compuestos bioactivos, en particular vitaminas, minerales, fibra, aceites, carotenoides y polifenoles [7]. Silva et al. [8] describieron el potencial de los subproductos del melón como ingredientes para nuevos alimentos funcionales. Por lo tanto, la importancia de la caracterización de sus propiedades funcionales, así como la elaboración de harinas compuestas para potencializar estos beneficios. Esto se podría realizar con el enriquecimiento de está con proteínas como es el caso del concentrado proteico de soya y el almidón de maíz, para conocer su posible uso en la industria de alimentos. Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue evaluar las algunas propiedades fisicoquímicas y funcionales de harinas compuestas de mezclas de cáscara de melón/almidón de maíz/aislado proteico de soya.

Metodología

Materiales

El melón (*Cucumis melo* L.) se adquirió en su etapa de madurez comercial en el mercado local de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, México. El almidón de maíz se adquirió de la Marca ALMEX Almidones Mexicanos, S.A. DE C.V. Calle 26 No. 2756, C.P. 44940, Zona Industrial Guadalajara, Jal., México. El aislado de proteína de soya fue de la Marca Food Technologies Trading S.A. de C.V. Calle Robles Mz. 63 Lt 8. C.P. 52924. Col. San José del Jaral Atizapán. Edo. de México. con un contenido del 90% de proteínas. Todos los reactivos fueron grado alimenticio o superior.

Obtención de la harina de cascara de melón

El melón se lavó, y se peló, las cáscaras fueron homogenizadas en grosor y se cortaron en secciones de 1 cm². Las cáscaras se secaron a 60 °C por 10 h, posteriormente se molieron y tamizaron hasta reducir las partículas a un tamaño 0.42 mm (malla 40). La harina se colocó en bolsas de polietileno y fueron selladas y almacenadas a 4 °C hasta su posterior uso.

Elaboración de las mezclas

Las mezclas se realizaron en lotes de 100 g de acuerdo al diseño de experimentos de mezclas simple centroide (Tabla 1). Se pesaron y se mezclaron de forma manual hasta obtener una mezcla homogénea.

Tabla 1. Diseño de mezclas simple centroide utilizado en la formulación de las mezclas.

Tratamiento/ID	Cáscara de melón (%)	Almidón de maíz (%)	Aislado de proteína de soya (%)
T1	50.00	0.00	50.00
T2	0.00	0.00	100.00
T3	16.60	66.70	16.70
T4	33.30	33.30	33.30
T5	0.00	0.00	100.00
T6	0.00	50.00	50.00
T7	50.00	50.00	0.00
T8	0.00	100.00	0.00
T9	16.70	16.60	66.70
T10	0.00	50.00	50.00
T11	0.00	100.00	0.00
T12	66.70	16.70	16.60
T13	100.00	0.00	0.00
T14	100.00	0.00	0.00

Determinación de color y pH

El color de las mezclas se determinó en un colorímetro de laboratorio Hunter Lab (UltraScan-VIS, Modelo USVIS1347, Inc., Reston, Virginia, USA). Se obtuvieron los valores L^* (Luminosidad), a^* (cromaticidad rojo-verde) y b^* (cromaticidad amarilla/azul). El pH se midió dispersando 1 g de muestra en 10 mL de agua destilada.

Capacidad de absorción de agua (CAA) y capacidad de solubilidad en agua (CSA)

La CAA y la CSA se determinaron de acuerdo con Hernández-Santos et al. [9]. A 10 mL de agua destilada se agregó 1 g de muestra, se agitó (Vortex-2 Genie, Modelo G-560, Scientific Industries, INC, USA) durante 30 s, posteriormente se centrifugaron a 3500 rpm/15 min (Centrifuga Hettich D-78532 1706-01, Modelo Rotina 380R, Alemania). El sobrenadante se decantó en una cápsula de porcelana previamente a peso constante. La CAA se calculó como el aumento de peso del sedimento obtenido después de decantar el sobrenadante con la Ec. 1. El sobrenadante se evaporó a 105 °C hasta sequedad y peso constante, la CSA fue determinado mediante la Ec. 2. Los resultados fueron expresados como gramos de agua retenida por gramo de muestra para la CAA y para la CSA en porcentaje.

$$CAA = (\text{Peso del sedimento húmedo (g)}) / (\text{Peso de la muestra seca (g)}) \quad \text{Ec. 1}$$

$$CSA = (\text{Peso del sobrenadante seco (g)}) / (\text{Peso de la muestra seca (g)}) \times 100 \quad \text{Ec. 2}$$

Capacidad de absorción de aceite (CAAc)

A 1 g de muestra se le añadió 10 mL de aceite de maíz y se agitaron (Vortex-2 Genie, Modelo G-560, Scientific Industries, INC, Bohemia, N.Y. USA) durante 30 s, se centrifugaron a 3500 rpm/15 min (Universal Compact Centrifuge HERMLE Labortechnik GmbH Mod Z 200A, Alemania). Los resultados se expresaron como gramos de aceite retenido por gramo de muestra de acuerdo con la Ec 3. [9]

$$CAAc = (\text{Peso del sedimento con el aceite (g)}) / (\text{Peso de la muestra seca (g)}) \quad \text{Ec. 3}$$

Diseño de experimentos y análisis estadístico

Los resultados fueron expresados como el valor promedio de tres determinaciones. Se usó un diseño de experimentos de mezclas simple centroide con tres variables independientes: Cáscara de melón (0-100%), almidón de maíz (0-100%) y aislado de proteína de soya (0-100%). Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) de una vía y una prueba de diferencia mínima significativa (LSD) para determinar la diferencia significativa entre tratamientos. Los resultados fueron analizados por regresión lineal múltiple. La significancia estadística de los términos de la regresión se examinó utilizando un ANDEVA para cada respuesta.

Resultados y discusión

Parámetros de color

La máxima luminosidad (L^*) se encontró en los tratamientos T8 y T11 que corresponden a las mezclas con el 100% de almidón de maíz (Tabla 1), no se encontró diferencias significativas ($p > 0.05$) entre estos tratamientos con un promedio de 95.89 (Tabla 2). Mientras que el menor valor (71.32) se encontró en la mezcla con el 100% de cáscara de melón, que corresponden a los tratamientos T13 y T14. El modelo de regresión ajustado a los resultados experimentales de L^* mostró un valor del coeficiente de correlación (R^2) = 0.9917 (Tabla 3) el modelo de regresión fue significativo ($p < 0.0001$). Los coeficientes de regresión de la L^* muestran (Tabla 3) que la interacción AB (cáscara de melón/almidón de maíz) presenta un efecto significativo ($p < 0.05$) negativo. En la Figura 1a se observa que el incremento de la concentración del almidón de maíz produjo un aumento significativo ($p < 0.05$) de la L^* , mientras que el aumento de la concentración de la cáscara de melón y el aislado de proteína de soya disminuyeron la L^* . Por lo tanto, los valores más bajos de L^* se encontraron en las mezclas con mayor concentración de la cáscara de melón, seguidos por las mezclas con el aislado de proteína de soya. Esto se debe a que el almidón de maíz es de color blanco, por lo tanto, al disminuirse en la mezcla disminuyó la L^* .

El intervalo de a^* encontrado fue de -1.03 a -0.10 (Tabla 2), ubicándose en el cuádrate de color de tonos verdes. El mayor valor se encontró en T6 el cual corresponde a la mezcla del 50% almidón de maíz y 50% del aislado de proteína de soya (Tabla 1). El modelo de regresión ajustado a los resultados experimentales de a^* mostró un valor del $R^2 = 0.9313$ (Tabla 3) el modelo de regresión fue significativo ($p < 0.0002$). Los coeficientes de regresión de a^* muestran (Tabla 3) que todas las interacciones [AB (Cáscara de melón/almidón de maíz), AC (Cáscara de melón/aislado de proteína de soya) y BC (Almidón de maíz/aislado de proteína de soya)] presenta un efecto significativo ($p < 0.05$). Las interacciones AB y BC presenta un efecto significativo ($p < 0.05$) negativo. Mientras que la intención AC presenta un efecto significativo ($p < 0.05$) positivo. En la Figura 1b se observa que el incremento de la concentración de la cáscara de melón produjo un aumento significativo de a^* , mientras que el aumento de la concentración del aislado de proteína de soya disminuyó el valor de a^* . Por lo tanto, el aumento de la cáscara de melón en la mezcla aumentó la tonalidad e intensidad del color verde en las mezclas.

Los valores encontrados de b^* oscilaron de 1.90 a 26.11 (Tabla 2), localizarse en el cuádrate de color de tonos amarillos. El valor más alto se encontró en T14 que corresponde a la mezcla con el 100% de cáscara de melón y el menor valor a T11 con el 100% de almidón de maíz (Tabla 1). El modelo de regresión ajustado a los resultados experimentales de b^* mostró un valor del $R^2 = 0.9950$ el modelo de regresión fue significativo ($p < 0.0002$). Los coeficientes de regresión de b^* muestran (Tabla 3) que todas las interacciones (AB, AC y BC) presenta un efecto significativo ($p < 0.05$) positivo. El incremento de la cáscara de melón en la mezcla aumentó la tonalidad de amarillo en los tratamientos como se observa en la Figura 1c, mientras que a mayores concentraciones de almidón el valor de b^* disminuyó.

La L^* de la cáscara de melón de esta investigación es superior a lo reportado por Sroy et al. [10] ($L^* = 66.00$) en cáscara de melón de origen Portugués y a lo reportado por Mallek-Ayadi et al. [11] ($L^* = 68.63$) en cáscara de melón de origen Tunecino. Mientras que, los valores de a^* es inferior a lo reportado (-4.82 a -2.36) por estos autores. El valor de b^* es superior a lo reportado por Sroy et al. [10] ($b^* = 24.65$) e inferior a lo reportado por Mallek-Ayadi et al. [11] ($b^* = 30.89$) y dentro del intervalo reportado en otras fuentes como en harina de camote (79.80-87.49 [12]), harina de semilla de calabaza (74.92-96.4 [13]) y de harina de semilla de ébano (66.02-84.54 [14]). Estas diferencias de color se deben principalmente al método de secado (temperatura y tiempo de secado), además de las variedades utilizadas y el estado de madurez.

Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas y funcionales de las harinas compuestas de las mezclas de cáscara de melón, almidón de maíz y aislado de proteína de soya.

ID	Color			pH	CAA (g/g)	CSA (%)	CAac (g/g)
	L^*	a^*	b^*				
T1	74.42 ± 0.60 ^b	-0.17 ± 0.03 ^f	25.47 ± 0.02 ^{gh}	6.32 ± 0.10 ^d	4.64 ± 0.45 ^{ef}	32.14 ± 0.67 ^h	3.00 ± 0.17 ^{cde}
T2	80.83 ± 2.77 ^e	-0.86 ± 0.14 ^{abc}	17.17 ± 0.51 ^d	8.33 ± 0.03 ^j	5.26 ± 0.38 ^g	34.01 ± 0.69 ^{hi}	3.28 ± 0.15 ^e
T3	84.22 ± 0.40 ^g	-0.64 ± 0.05 ^{bcd}	15.58 ± 0.29 ^c	6.67 ± 0.10 ^f	2.89 ± 0.05 ^b	10.16 ± 0.56 ^b	2.60 ± 0.25 ^{ab}
T4	78.74 ± 0.76 ^{cd}	-0.54 ± 0.12 ^{cde}	21.64 ± 0.69 ^f	6.51 ± 0.06 ^e	3.52 ± 0.24 ^c	21.25 ± 1.18 ^{def}	2.95 ± 0.31 ^{cd}
T5	82.71 ± 0.64 ^f	-0.94 ± 0.02 ^{ab}	17.49 ± 0.28 ^d	8.32 ± 0.09 ^j	6.04 ± 0.55 ^h	35.81 ± 1.89 ⁱ	3.13 ± 0.24 ^{de}
T6	87.48 ± 0.68 ^h	-1.03 ± 0.02 ^a	12.73 ± 0.12 ^b	8.35 ± 0.01 ^j	4.22 ± 0.29 ^{de}	22.28 ± 0.92 ^f	2.44 ± 0.06 ^a
T7	77.76 ± 0.33 ^c	-0.57 ± 0.44 ^{cd}	22.08 ± 0.66 ^f	5.73 ± 0.09 ^b	4.03 ± 0.25 ^d	14.42 ± 0.82 ^c	2.62 ± 0.31 ^{ab}
T8	95.91 ± 0.35 ⁱ	-0.20 ± 0.01 ^{ef}	1.92 ± 0.02 ^a	6.79 ± 0.07 ^g	1.88 ± 0.07 ^a	0.37 ± 0.01 ^a	2.50 ± 0.09 ^{ab}
T9	79.79 ± 0.53 ^{de}	-0.58 ± 0.15 ^{cd}	19.48 ± 0.38 ^e	7.18 ± 0.02 ^h	3.14 ± 0.06 ^{bc}	46.37 ± 1.91 ^j	2.60 ± 0.13 ^{ab}
T10	87.99 ± 0.43 ^h	-0.81 ± 0.52 ^{abc}	12.40 ± 0.06 ^b	8.20 ± 0.08 ⁱ	4.27 ± 0.40 ^{de}	28.06 ± 1.65 ^g	2.75 ± 0.13 ^{bc}
T11	95.88 ± 0.05 ⁱ	-0.22 ± 0.01 ^{ef}	1.90 ± 0.03 ^a	6.75 ± 0.04 ^{fg}	1.81 ± 0.06 ^a	0.31 ± 0.00 ^a	2.46 ± 0.01 ^{ab}
T12	74.84 ± 0.04 ^b	-0.39 ± 0.31 ^{def}	25.02 ± 0.45 ^g	6.01 ± 0.02 ^c	5.05 ± 0.15 ^{fg}	21.33 ± 1.17 ^{ef}	3.01 ± 0.04 ^{cde}
T13	71.32 ± 0.13 ^a	-0.37 ± 0.31 ^{def}	25.96 ± 0.26 ^h	5.66 ± 0.04 ^{ab}	6.21 ± 0.18 ^h	19.05 ± 0.86 ^d	3.10 ± 0.23 ^{cde}
T14	71.40 ± 0.41 ^a	-0.10 ± 0.38 ^f	26.11 ± 0.36 ⁱ	5.57 ± 0.02 ^a	6.46 ± 0.20 ^h	19.31 ± 0.84 ^{de}	3.16 ± 0.10 ^{de}

T= Tratamiento, CAA= Capacidad de absorción de agua, CSA= Capacidad de solubilidad en agua, CAac= Capacidad de absorción de aceite. Letras iguales en la misma columna indican diferencias significativas ($p < 0.05$).

pH

El pH de las mezclas se encontró entre 5.57 a 8.35 (Tabla 2). El valor más alto se encontró en T6 que corresponde a la mezcla del 50% almidón de maíz y 50% del aislado de proteína de soya (Tabla 1). Mientras que el valor más bajo corresponde a los T13 y 14 con el 100% de cáscara de melón. El modelo de regresión ajustado a los resultados experimentales del pH mostró un valor del $R^2 = 0.9835$, el modelo de regresión fue significativo ($p < 0.0001$). Los coeficientes de regresión del pH muestran (Tabla 3) que todas las interacciones (AB, AC y BC) presenta un efecto significativo ($p < 0.05$). Las interacciones AB y AC presentan un efecto ($p < 0.05$) negativo, y la interacción BC presenta un efecto significativo ($p < 0.05$) positivo. En la Figura 1d se muestran que el incremento del aislado de proteína de soya aumentó el pH en la mezcla, mientras que el aumento del contenido de almidón lo disminuyó. Por lo tanto, las mezclas con mayor concentración del aislado proteico de soya presentaron un pH ligeramente básico, y las mezclas con mayor concentración de cáscara de melón y almidón de maíz presentaron un pH ligeramente ácido. Estos resultados superiores a los reportados en otras fuentes (semilla de ébano (5.86-5.96) [14], semilla de calabaza (6.12-6.25 [13]) camote (5.68 – 5.86 [12]).

Tabla 3. Coeficientes de regresión de las propiedades fisicoquímicas y funcionales de las harinas compuestas de las mezclas de cáscara de melón, almidón de maíz y aislado de proteína de soya.

Coeficientes	Color			pH	CAA	CSA	CAac
	L*	a*	b*				
A	71.62	-0.24	25.86	5.67	6.47	18.75	3.14
B	95.67	-0.22	2.16	6.77	1.89	-0.42	2.48
C	81.75	-0.88	17.25	8.29	5.52	36.83	3.15
AB	-24.32*	-1.41*	33.03*	-2.14*	-1.11	8.30	-0.28
AC	-8.23	1.70*	13.73*	-3.05*	-7.29*	26.12	-0.50
BC	-5.42	-1.40*	12.15*	2.54*	0.87	30.91	-0.90
R ²	0.9917	0.9313	0.9950	0.9835	0.9126	0.8963	0.8087
p de F (modelo)	<0.0001	0.0002	<0.0001	<0.0001	0.0005	0.0009	0.0094

*Números en negritas indican coeficientes significativos ($p < 0.05$). A = Cáscara de melón, B = Almidón de maíz, CAA = Capacidad de absorción de agua, CSA = Capacidad de solubilidad en agua, CAac = Capacidad de absorción de aceite.

Propiedades funcionales

La CAA de las mezclas osciló entre 1.81 a 6.46 g/g (Tabla 2). Los valores más altos se encontraron en la mezcla (T13 y T14, Tabla 1) con el 100% de cáscara de melón y los valores más bajos en las mezclas (T8 y T11, Tabla 1) con el 100% de almidón de maíz. El modelo de regresión ajustado mostró un valor del $R^2 = 0.9126$, el modelo de regresión fue significativo ($p < 0.0005$). Los coeficientes de regresión de la CAA muestran (Tabla 3) que la interacción AC presenta un efecto significativo ($p < 0.05$) negativo. La Figura 1e se muestra que el incremento de la cáscara de melón incrementa la CAA, así como el aumento del contenido de almidón en la mezcla la disminuyó. Esto se debe a que la fibra contenida en la cáscara de melón absorbe más agua que la proteína contenida en el aislado de proteína de soya, por lo tanto, el incremento de la cáscara de melón y del aislado de proteína de soya en la mezcla incrementó la CAA. La presencia de proteína en la mezcla con almidón siempre produjo un aumento en la CAA, lo que demuestra una buena interacción agua-proteína y una elevada capacidad de retención de agua de la proteína sin desnaturalizar. La presencia de la fibra (presente en la cáscara de melón) aumentó en la CAA demostrando una buena interacción agua-fibra. La proteína y gránulo de almidón nativo parece afectar la unión de proteínas añadidas a la superficie de los gránulos cuyos datos apoyan un mecanismo de asociación en el que la proteína nativa atrae y retiene proteína añadida a la superficie de los gránulos, aumentando la cantidad de proteína capaz de unirse, y mantener esta interacción. Estos resultados sugieren el uso de estas harinas compuestas en el desarrollo de alimentos viscosos tales como sopas, salsas, productos horneados, etc, [9]. Los resultados de esta investigación se encuentran acorde a lo reportado en harinas, García et al. [15] en harina de quinchoncho (2.7-3.85 g/g), Amandikwa et al. [16] en harina de ñame (3.10-3.90 g/g). Superior al reportado por Mallek-Ayadi et al. [11] en cáscara de melón (5.36 g/g), Gallegos-Garza et al. [17] en cáscara de pepino (5.27 g/g) y por lo reportado por Mokhtar et al. [18] en polvo de residuos de aguaymanto (3.38 g/g).

Figura 1. Efecto de la concentración de cáscara de melón/almidón de maíz/aislado de proteína de soya sobre a) L^* , b) a^* , c) b^* , d) pH, e) capacidad de absorción de agua (CAA), f) capacidad de solubilidad en agua (CSA) y g) capacidad de absorción de aceite (CAac).

La CSA de las mezclas fue de 0.31 a 46.37% (Tabla 2). El menor valor de CSA se encontró en T11 que corresponde a la mezcla con el 100% de almidón y el mayor valor a T9 que corresponde a la mezcla con 16.70% de cáscara de melón, 16.60% de almidón de maíz y 66.70% del aislado de proteína de soya. El modelo de regresión ajustado mostró un valor del $R^2 = 0.8963$, el modelo de regresión fue significativo ($p < 0.0009$). Sin embargo, no se presentaron coeficientes significativos ($p > 0.05$). La Figura 1f muestra que el incremento del aislado proteico de soya en la mezcla aumenta la CSA, mientras que el aumento de la concentración del almidón de maíz en la mezcla disminuyó la CSA. Esto se debe a que la solubilidad de una proteína es la manifestación termodinámica del equilibrio entre las interacciones proteína-proteína y agua-proteína, que a su vez depende de la hidrofobicidad y naturaleza iónica de las mismas [13]. Los resultados de las CSA de la mezcla y con el 100% de cáscara de melón es menor al reportado por Mokhtar et al. [18] en polvo de residuos de aguaymanto (29.94%), así como en semilla de ébano (24.55-26.06%) [13].

La CAac osciló de 2.44 a 3.28 g/g (Tabla 2). En menor valor se encontró en T6 que corresponde a la mezcla del 50% almidón de maíz y 50% del aislado de proteína de soya (Tabla 1), el valor más alto se encontró en T2 que corresponde al 100% del aislado de proteína de soya. El modelo de regresión ajustado de la CAac mostró un $R^2 = 0.8087$, el modelo de regresión fue significativo ($p < 0.0094$), sin embargo, no se presentaron coeficientes significativos ($p > 0.05$). En la Figura 1g se observa que el incremento del aislado de proteína de soya y el aumento de la cáscara de melón incrementó la CAac, mientras el aumento del almidón de maíz la disminuyó. Esto se debe a que la absorción de aceite implica el atrapamiento físico del aceite por los componentes de los alimentos y la afinidad no-polar de las cadenas de la proteína [13]. Los resultados son superiores a los reportados por Mokhtar et al. [18] en polvo de residuos de aguaymanto (1.26 g/g) y por lo reportado por Mallek-Ayadi et al. [11] en cáscara de melón (2.23 g/g). La CAac es una propiedad importante de los ingredientes utilizados en la formulación y estabilización de alimentos con alto porcentaje de grasa y de emulsión. De hecho, las cáscaras de melón y la mezcla con el aislado de proteína de soya pueden retener hasta dos veces su masa en aceite. Esta propiedad podría aprovecharse para mejorar la capacidad de retención de grasa de los alimentos, como los productos cárnicos, que normalmente se pierde durante la cocción. Esto puede ser benéfico para la retención del sabor y mejorar el rendimiento.

Trabajo a futuro

La presente investigación es parte del proyecto financiado por el Tecnológico Nacional de México, titulado "Aprovechamiento de la cáscara del melón en la elaboración de una botana a base de almidón de maíz y concentrado proteico de soya. El conocimiento de las evaluaciones realizadas en esta investigación, además de la determinación de la composición química, la capacidad antioxidante permitirá seleccionar la mezcla con las mejores características para la realización de la botana lista para comer.

Conclusiones

El uso de la cáscara de melón en la formulación de harinas compuestas elaboradas a base de almidón de maíz y aislado de proteína de soya produjo un oscurecimiento de las mezclas, aumentó la capacidad de absorción de agua y la capacidad de absorción de aceite. Los resultados obtenidos muestran que las harinas compuestas de mezclas de cáscara de melón/almidón de maíz/aislado proteico de soya pueden ser dirigidas a la investigación y al desarrollo e innovación de nuevos productos. Además, el uso de subproductos de melón ayuda a reducir la contaminación y dar un valor agregado a este desecho.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento del proyecto "Aprovechamiento de la cáscara del melón en la elaboración de una botana a base de almidón de maíz y concentrado proteico de soya.", Clave: 13779.22-P.

Referencias

- [1] U. Rashid, H.A. Rehman, I. Hussain, M. Ibrahim and M.S. Haider, "Muskmelon (*Cucumis melo*) seed oil: A potential nonfood oil source for biodiesel production". *Energy*, vol. 36, no. 9, pp. 5632-5639, 2011.
- [2] R. Gómez-García, D.A. Campos, C.N. Aguilar, A.R. Madureira and M. Pintado, "Valorization of melon fruit (*Cucumis melo* L.) by-products: Phytochemical and biofunctional properties with emphasis on recent trends and advances". *Trends in Food Science & Technology*, vol. 99, pp. 507-519. 2020.
- [3] C. Rodríguez-Pérez, R. Quirantes-Piné, A. Fernández-Gutiérrez and A. Segura-Carretero, "Comparative characterization of phenolic and other polar compounds in Spanish melon cultivars by using high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization quadrupole-time of flight mass spectrometry," *Food Research International*, vol. 54, pp.1519-1527. 2013.
- [4] N.M. Shofian, A.A. Hamid, A. Osman, N. Saari, F. Anwar, M.S.P. Dek and M.R Hairuddin, "Effect of freeze-drying on the antioxidant compounds and antioxidant activity of selected tropical fruits." *International Journal of Molecular Sciences*, vol. 12, pp. 4678–4692. 2011.
- [5] V. Goulas and G.A. Manganaris, "Exploring the phytochemical content and the antioxidant potential of Citrus fruits grown in Cyprus." *Food Chemistry*, vol. 131, pp. 39-47. 2012.
- [6] S. Mallek-Ayadi, N. Bahloul and N. Kechaou, "Characterization, phenolic compounds and functional properties of *Cucumis melo* L. peels." *Food chemistry*, vol. 221, pp. 1691-1697. 2017.
- [7] C. Torres-León, R. Rojas, J.C. Contreras-Esquivel, L. Serna-Cock, R.E. Belmares-Cerda and C.N. Aguilar, "Mango seed: Functional and nutritional properties." *Trends in Food Science & Technology*, vol. 55, pp. 109-117. 2016.
- [8] M.A. Silva, T.G. Albuquerque, R.C. Alves, M.B.P. Oliveira and H.S. Costa, "Melon (*Cucumis melo* L.) by-products: Potential food ingredients for novel functional foods?." *Trends in Food Science & Technology*, vol. 98, pp.181-189. 2020.
- [9] B. Hernández-Santos, O., Quijano-Jerónimo and J. Rodríguez-Miranda, "Physical, chemical, techno-functional, and thermal properties of *Leucaena leucocephala* seed." *Food Science and Technology*, vol. 42, pp. 1-9. 2022.
- [10] S. Sroy, F.A. Miller, J.F. Fundo, C.L. Silva and T.R. Brandão, "Freeze-drying processes applied to melon peel: Assessment of physicochemical attributes and intrinsic microflora survival during Storage." *Foods*, vol. 11, no.10, pp. 1499. 2022.
- [11] S. Mallek-Ayadi, N. Bahloul and N. Kechaou, "Characterization, phenolic compounds and functional properties of *Cucumis melo* L. peels." *Food chemistry*, vol. 221, pp. 1691-1697. 2017.
- [12] L. Belkacemi, "Blanching effect on physicochemical and functional properties of flours processed from peeled and unpeeled white-fleshed sweet potato Algerian cultivar." *Food Science and Technology*, vol. 42, pp. 1-10. 2022.
- [13] J. Rodríguez-Miranda, B. Hernández-Santos, E. Herman-Lara, M.A. Vivar-Vera, R. Carmona-García, C.A. Gómez-Aldapa and C.E. Martínez-Sánchez, "Physicochemical and functional properties of whole and defatted meals from Mexican (*Cucurbita pepo*) pumpkin seeds." *International Journal of Food Science & Technology*, vol. 47, no. 11, pp. 2297-2303. 2012.
- [14] B. Hernández-Santos, R. Santiago-Adame, R.O. Navarro-Cortéz, C.A. Gómez-Aldapa, J. Castro-Rosas, C.E. Martínez-Sánchez, M.A. Vivar-Vera, E. Herman-Lara and J. Rodríguez-Miranda, "Physical properties of ebony seed (*Pithecellobium flexicaule*) and functional properties of whole and defatted ebony seed meal." *Journal of Food Science and Technology*, vol. 52, no. 7, pp. 4483-4490. 2015.
- [15] O. García, C. Aiello, M.C.P. Chirino, J. Ruíz-Ramírez and I.A. Pons, "Caracterización físico-química y propiedades funcionales de la harina obtenida de granos de quinchoncho (*Cajanus cajan* check for this species in other resources (L.) Millsp.) sometidos a diferentes procesamientos." *Revista Científica UDO Agrícola*, vol.12, no. 4, pp. 919-928. 2012.
- [16] C. Amandikwa, M.O. Iwe, A. Uzomah and A.I. Olawuni, "Physico-chemical properties of wheat-yam flour composite bread." *Nigerian Food Journal*, vol. 33, no. 1, pp. 12-17. 2015.
- [17] M.M. Gallegos-Garza, S.A. Aguilar-Pérez, D.A. Guzmán-Díaz, J. Báez-González, G. Alanís- Guzmán and C.A. Amaya-Guerra, "Caracterización tecnofuncional de harinas obtenidas de la cascara y semillas de pepino (*Cucumis sativus*) y su aplicación en un alimento funcional." *Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos*, vol. 3, pp. 602-606. 2018.
- [18] S.M. Mokhtar, H.M. Swailam and H.E.S. Embaby, "Physicochemical properties, nutritional value and techno-functional properties of goldenberry (*Physalis peruviana*) waste powder concise title: composition of goldenberry juice waste." *Food Chemistry*, vol. 248, pp. 1-7. 2018.